

Реактив quvvatni avtomatik rostlash bo'yicha zamonaviy boshqaruv tizimlarining tahlili

Ikrom U. Raxmonov¹, Shohruh M. Atajiyev^{1,a}

¹ DSc, prof., Toshkent davlat texnika universiteti, Toshkent, 100095, O'zbekiston ilider1987@yandex.ru <http://orcid.org/0000-0003-2076-5919>

^{1,a} Assistent Toshkent davlat texnika universiteti, Toshkent, 100095, O'zbekiston mr.shoh.mr@gmail.com <http://orcid.org/0000-0003-2076-5919>

Dolzarbli: Zamonaviy elektr ta'minoti tizimlarida energiya samaradorligini oshirish va ekspluatatsion xarajatlarni kamaytirish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, sanoat korxonalarida reaktiv quvvat oqimining nazoratsiz holati elektr tarmoqlarida kuchlanishning pasayishi, issiqlik yo'qotishlari, uskunalarning tez ishdan chiqishi va iqtisodiy jarimalarga olib keladi. Shu sababli reaktiv quvvatni avtomatik rostlash tizimlarini joriy etish O'zbekistonning energetika siyosatida ham texnik, ham iqtisodiy jihatdan ustuvor yo'nalishlardan biri bo'lib bormoqda.

Maqsad: Reaktiv quvvatni avtomatik rostlashga qaratilgan zamonaviy boshqaruv tizimlarining (Relays-based, Thyristor-based, Microcontroller-based, PLC-based va AI-based) texnik imkoniyatlarini tahlil qilish, ularning afzallik va kamchiliklarini baholash, hamda O'zbekiston elektr tarmoqlari sharoitida optimal tizim tanlash bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar berishdan iborat.

Usullari: Ilmiy-texnik adabiyotlar tahlili va taqqoslash metodlari, Har bir boshqaruv tizimi uchun sxematik ishlash prinsipi tahlili, Texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar asosida radar diagramma orqali tizimlararo solishtirma baholash, Reaktiv quvvat kompensatsiyasi bo'yicha real loyihalarning texnologik tajribalari asosida xulosalar chiqarish.

Natijalar: Tahlillar shuni ko'rsatdiki, relays-based tizimlar oddiy va arzon bo'lishiga qaramay, tezkorlik va moslashuvchanlikda sust. Tiristor asosidagi tizimlar yuqori dinamik yuklamalarga javob bera oladi, ammo murakkab boshqaruv va sovitish tizimlarini talab qiladi. Mikrokontroller va PLC asosidagi tizimlar modullilik va integratsiya imkoniyati bilan ajralib turadi, lekin resurs va aniqlikka ba'zi cheklolarga ega. Sun'iy intellekt asosidagi APFC tizimlari esa barcha ko'rsatkichlar bo'yicha ustunlikka ega bo'lib, kelajakda energiya tizimlarida qo'llash uchun eng istiqbolli yechim hisoblanadi.

Kalit so'zlar: Reaktiv quvvat, avtomatik boshqaruv, kompensatsiya tizimi, quvvat koeffitsenti, APFC, sun'iy intellekt, PLC, mikrokontroller, tiristor, relays-based, energiya samaradorligi, elektr tarmog'i, fazaviy kompensatsiya.

Анализ современных систем автоматического регулирования реактивной мощности

Икром У. Рахмонов¹, Шохрух М. Атажиев^{1,a}

For citation: Rakhmonov I.U., Atajiev Sh.M. Analysis of Modern Control Systems for Automatic Reactive Power Compensation. Scientific and technical journal of Problems of Energy and Sources Saving, 2024, no. 4, pp. 176-186.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17067646>

Received: 20.10.2024
Revised: 13.11.2024
Accepted: 10.12.2024
Published: 27.12.2024

Copyright: © Ikrom U. Rakhmonov, Shohruh M. Atajiev, 2024. Submitted to Problems of Energy and Sources Saving for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

¹д.т.н., профессор, Ташкентский государственный технический университет, Ташкент, 100095, Узбекистан ilider1987@yandex.ru <http://orcid.org/0000-0003-2076-5919>

^{1,a} Ассистент, Ташкентский государственный технический университет, Ташкент, 100095, Узбекистан mr.shoh.mr@gmail.com <http://orcid.org/0000-0003-2076-5919>

Актуальность: Повышение энергоэффективности и снижение эксплуатационных затрат в современных системах электроснабжения являются одними из актуальных задач. Особенно в промышленных предприятиях наличие неконтролируемых потоков реактивной мощности приводит к падению напряжения, тепловым потерям, быстрому износу оборудования и финансовым штрафам. В связи с этим внедрение автоматических систем регулирования реактивной мощности становится одной из приоритетных направлений энергетической политики Узбекистана как с технической, так и с экономической точки зрения.

Цель: Анализ технических возможностей современных систем автоматического регулирования реактивной мощности (Relays-based, Thyristor-based, Microcontroller-based, PLC-based и AI-based), оценка их преимуществ и недостатков, а также предоставление научно обоснованных рекомендаций по выбору оптимальной системы с учетом условий электрических сетей Узбекистана.

Методы: Анализ и сравнение научно-технической литературы, исследование принципов работы каждой системы управления на основе схем, сравнительная оценка по технико-экономическим показателям с использованием radar-диаграмм, а также выводы, основанные на анализе практического опыта применения систем компенсации реактивной мощности.

Результаты: Анализ показал, что системы на основе реле (relays-based) просты и экономичны, но обладают низкой скоростью отклика и гибкостью. Тиристорные системы (thyristor-based) обеспечивают быструю реакцию при динамических нагрузках, но требуют сложного управления и охлаждения. Системы на микроконтроллерах и PLC отличаются модульностью и возможностью интеграции, однако имеют определенные ограничения по ресурсам и точности. Системы на базе искусственного интеллекта (AI-based) показывают наилучшие результаты по всем критериям и являются наиболее перспективным решением для будущих энергетических систем.

Ключевые слова: Реактивная мощность, автоматическое управление, система компенсации, коэффициент мощности, APFC, искусственный интеллект, PLC, микроконтроллер, тиристор, релейное управление, энергоэффективность, электрическая сеть, фазовая компенсация.

Analysis of Modern Control Systems for Automatic Reactive Power Compensation

Ikrom U. Rakhmonov¹, Shohruh M. Atajiev^{1,a}

¹DSc, Professor, Tashkent State Technical University, Tashkent, 100095, Uzbekistan ilider1987@yandex.ru
<http://orcid.org/0000-0003-2076-5919>

^{1,a}Assistant, Tashkent State Technical University, Tashkent, 100095, Uzbekistan mr.shoh.mr@gmail.com
<http://orcid.org/0000-0003-2076-5919>

Relevance: Improving energy efficiency and reducing operational costs are among the most pressing issues in modern power supply systems. In particular, in industrial enterprises, uncontrolled reactive power flow leads to voltage drops, thermal losses, accelerated equipment failure, and financial penalties. Therefore, implementing automatic reactive power control systems is a strategic priority for Uzbekistan's energy policy from both technical and economic perspectives.

Objective: To analyze the technical capabilities of modern automatic reactive power control systems (Relays-based, Thyristor-based, Microcontroller-based, PLC-based, and AI-based), assess their advantages and disadvantages, and provide scientifically grounded recommendations for selecting the optimal system under the conditions of Uzbekistan's power networks.

Methods: Review and comparative analysis of scientific and technical literature, schematic analysis of each control system's operation, comparative evaluation based on techno-economic indicators using radar diagrams, and conclusions based on real-world project implementations in reactive power compensation.

Results: The analysis showed that relays-based systems are simple and cost-effective but lack responsiveness and flexibility. Thyristor-based systems provide high-speed compensation for dynamic loads but require complex control and cooling. Microcontroller-based and PLC-based systems are modular and integrative but have limitations in precision and computational resources. AI-based APFC systems demonstrate superiority across all key metrics and represent the most promising solution for future smart energy systems.

Keywords: Reactive power, automatic control, compensation system, power factor, APFC, artificial intelligence, PLC, microcontroller, thyristor, relays-based, energy efficiency, electrical grid, phase compensation.

Bugungi kunda butun dunyoda energiya samaradorligi va elektr ta'minoti tizimlarining ishonchligini oshirish muhim strategik yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Elektr energiyasini ishlab chiqarish, uzatish va taqsimlashda faqatgina aktiv quvvat emas, balki reaktiv quvvat ham muhim rol o'ynaydi. *Reaktiv quvvat* deb, elektr tokining fazasi bilan kuchlanish fazasi orasida farq bo'lganda hosil bo'ladigan va foydali ish bajarmaydigan, ammo elektr jihozlarining ishlashi uchun zarur bo'lgan quvvatga aytiladi. Reaktiv quvvat o'zining energetik foydaliligi bo'lmasa-da, elektr tarmog'i orqali oqib o'tadi va tarmoqqa sezilarli darajada ortiqcha yuklama tushiradi. Ayniqsa, katta miqdordagi induktiv yuklamalar mavjud bo'lgan sanoat korxonalarida bu muammo dolzarb hisoblanadi.

Reaktiv quvvat mavjudligi elektr tarmog'ida bir qator noxush holatlarni keltirib chiqaradi:

- **Kuchlanish darajasining pasayishi va barqaror emasligi.** Reaktiv quvvat oqimi tarmoqdagi tok kuchining ortishiga olib keladi. Bu esa **aktiv qarshiliklarga ega bo'lgan uzatish liniyalari va transformatorlar** orqali kuchlanishning pasayishiga sabab bo'ladi. Ayniqsa, yuklama ortgan paytlarda kuchlanishning keskin pasayishi elektr uskunalarning noto'g'ri ishlashiga va hatto ishdan chiqishiga olib keladi. Bundan tashqari, kuchlanish tebranishlari paydo bo'lib, ishlab chiqarish liniyalarida nosozliklar yuzaga keladi.

- **Elektr energiyasi uzatishdagi aktiv quvvat yo'qotishlarining ortishi.** Reaktiv quvvat tarmoqda oqib o'tishi natijasida **IR shaklidagi issiqlik yo'qotishlarini** ko'paytiradi. Bu holat tarmoqning samaradorligini pasaytiradi va elektr energiyasini uzatish xarajatlarini oshiradi. Ayniqsa, uzoq masofali uzatish liniyalarida bu yo'qotishlar sezilarli bo'ladi.

- **Elektr uskunalarning qizib ketishi va resursining kamayishi.** Reaktiv tok oqimlari uskunalarda ortiqcha issiqlik ajralishiga sabab bo'ladi. Transformatorlar, elektr dvigatellari, kontaktorlar va kabel liniyalarida **ortiqcha issiqlik hosil bo'lishi** ularning izolyatsiyasini ortiqcha qizdirib yuboradi, ekspluatatsiya muddatini qisqartiradi va nosozliklar ehtimolini oshiradi.

- **Transformator va elektr stansiyalarining ortiqcha yuklanishi.** Tarmoqdagi umumiy quvvat ($S = \sqrt{(P^2 + Q^2)}$) oshgani sari **transformatorlar va elektr stansiyalarining foydali ish koeffitsienti pasayadi**. Ular o'z sig'imining katta qismini reaktiv quvvat tashishga sarflaydi, bu esa yangi quvvat bloklari o'rnatish zaruriyatini tug'diradi. Asosiy quvvat aktiv yuklamalarga emas, reaktiv yuklamalarni qoplashga ketadi.

- **Quvvat koeffitsentining ($\cos\phi$) pasayishi va iqtisodiy yo'qotishlar.** Reaktiv quvvat ko'paygan sari quvvat koeffitsenti kamayadi. Ko'plab davlatlarda, shu jumladan **O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi huzuridagi "O'zenergoinspeksiya"** tomonidan normativga mos bo'lmagan quvvat omili uchun **jarima to'lovlar** belgilangan. Quvvat koeffitsentining pasayishi korxonaga uchun bevosita iqtisodiy zarar keltiradi.

- **Tarmoqlarning samarali ishlash sig'iminin kamayishi.** Reaktiv quvvat aktiv quvvat bilan bir xil magnitudada tarmoq orqali oqib o'tadi. Bu holat kabellar, avtomatlarning nominal quvvatidan ortiqcha foydalanishga olib keladi va mavjud **tarmoq infratuzilmasining to'liq yuklanishiga sabab bo'ladi**. Natijada, yangi iste'molchilarni tarmoqqa ulash yoki kengaytirish imkoni cheklanadi.

- **Rezonans hodisalari va kuchlanish "sakrashi" xavfi.** Induktiv va sig'imli elementlar mavjud bo'lgan tarmoqlarda muayyan chastotada **rezonans holati yuzaga kelishi mumkin**. Bu kuchlanish va tok amplitudasining keskin oshishiga olib keladi. Ayniqsa, avtomatik kompensatsiya tizimlari noto'g'ri ishlasa, kuchlanish me'yordan oshib, uskunalarni ishdan chiqarishi mumkin.

- **Ekspluatatsion xarajatlarning ortishi.** Reaktiv quvvatni tashish bilan bog'liq yo'qotishlar, issiqlik isroflari va ortiqcha yuklanishlar, tarmoq elementlarining ko'proq texnik xizmat ko'rsatishni talab qilishi, texnik nosozliklar tufayli korxonalar yoki uy xo'jaliklarining **xarajatlarini sezilarli darajada oshiradi**.

- **Tarmoqning umumiy ishonchligi va barqarorligining pasayishi.** Reaktiv quvvat nazoratsiz holatda saqlanishi **tarmoqning tebranuvchanligini** oshiradi. Bu, ayniqsa, yuklamasi tez o'zgarib turadigan ob'ektlarda (masalan, metallurgiya, payvandlash, liflar, nasos stansiyalari) tizimning beqaror ishlashiga, hatto ba'zida avariya holatlarga olib keladi. Bularning barchasi energiya ta'minoti samaradorligiga bevosita salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Ushbu muammolarga yechim sifatida, elektr tarmoqlarida reaktiv quvvatni avtomatik ravishda kompensatsiya qilish tizimlari keng joriy etilmoqda. Kompensatsiya qilishdan maqsad — tarmoqdagi reaktiv quvvatni muvozanatlash, quvvat koeffitsientini ($\cos\phi$) maksimal darajaga yaqinlashtirish va shu orqali umumiy elektr tizimi samaradorligini oshirishdir. O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligining 2020-yildagi "Elektr energiyasidan oqilona foydalanish va energiya tejash dasturi"da aynan quvvat koeffitsientini oshirish va reaktiv quvvatni minimallashtirish bo'yicha texnik reglamentlarni ishlab chiqish belgilangan.

Reaktiv quvvatni avtomatik kompensatsiya qilishda bir nechta texnologik yondashuvlar mavjud bo'lib, ular orasida kontaktorli (relays-based), tiristorli (thyristor-switched), mikrokontroller asosida boshqariladigan (Arduino, PIC), PLC asosidagi (Programmable Logic Controller), va sun'iy intellektga asoslangan boshqaruv tizimlari (AI/Fuzzy logic) keng tarqalgan. Har bir tizim o'zining ishlash prinsipi, javob tezligi, moslashuvchanlik darajasi, texnik xizmat ko'rsatish soddaligi va narx bo'yicha bir-biridan farq qiladi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 25-martdagi 149-sonli qarorida, sanoat korxonalarida energiyani tejash va elektr energiyasidan samarali foydalanish bo'yicha joriy etiladigan texnologiyalarda avtomatik quvvat koeffitsientini boshqarish tizimlarini tatbiq etish majburiy etib belgilangan. Bu esa elektr tarmoqlarida reaktiv quvvatni avtomatik boshqarish masalasini nafaqat texnik, balki huquqiy va iqtisodiy jihatdan ham dolzarb qilmoqda.

Ushbu ilmiy maqolada aynan zamonaviy avtomatik reaktiv quvvatni kompensatsiya qiluvchi boshqaruv tizimlarining ishlash mexanizmlari, ularning afzallik va kamchiliklari, tarmoqlarga tatbiq etish tajribalari, texnik-iqtisodiy samaradorligi, hamda O'zbekiston sharoitidagi moslashtirish imkoniyatlari chuqur tahlil qilinadi.

Energetika tizimlarida reaktiv quvvat oqimlarini samarali boshqarish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Reaktiv quvvatni nazorat qilmaslik, elektr tarmoqlari samaradorligining pasayishiga, uskunalarda ishidagi barqarorlikning buzilishiga va ekspluatatsion xarajatlarning ortishiga olib keladi (1-rasm). Shu sababli, elektr ta'minoti tizimlarida reaktiv quvvatni avtomatik ravishda rostlaydigan boshqaruv tizimlari joriy etilishi eng muhim texnik va iqtisodiy ehtiyojlardan biri hisoblanadi.

1-rasm. Reaktiv quvvat kompensatsiyasi yo'q holat.

Figure 1. Condition without reactive power compensation.

Ushbu sxemada elektr tarmog'idan yuklamaga nafaqat aktiv quvvat (kW), balki reaktiv quvvat (kVAR) ham uzatilmoqda. Reaktiv quvvat yuklama (induktiv xarakterli motor) tomonidan iste'mol qilinadi va bu tarmoqni ortiqcha reaktiv tok bilan yuklaydi. Natijada, tarmoqda kuchlanishning pasayishi, energiya uzatishdagi yo'qotishlarning ortishi va elektr jihozlarining haddan tashqari qizishi kabi salbiy holatlar yuzaga keladi. Bunday holat elektr ta'minoti samaradorligini pasaytiradi va quvvat koeffitsientini $\cos\phi < 0.9$ bo'lishiga olib keladi.

2-rasm. Reaktiv quvvat kompensatsiyalangan holat.

Figure 2. Condition with reactive power compensation.

Bu sxemada tarmoqdan faqat aktiv quvvat olinmoqda, reaktiv quvvat va qisman aktiv quvvat lokal zaxira manbalar (quyosh paneli, kondensator bankasi va boshqalar) orqali qoplanmoqda. Kontroller real vaqt rejimida yuklamaning reaktiv ehtiyojini kuzatib boradi va shunga mos ravishda kompensatsiya miqdorini boshqaradi. Buning natijasida tarmoq eng kam darajada reaktiv yuklanadi, kuchlanish barqaror bo'ladi, quvvat koeffitsentini ($\cos\phi > 0.9$) deyarli 1 ga yaqinlashadi va energiya uzatish samaradorligi oshadi.

Reaktiv quvvat kompensatsiyasi tizimlarini avtomatlashtirish, yuklamaning real vaqt rejimida o'zgarishiga mos ravishda tezkor javob berish imkonini beradi. Masalan, kuchlanish pasayishlarini oldindan aniqlab, kondensator bankalarini avtomatik tarzda ulash yoki uzish orqali tarmoq barqarorligini ta'minlash mumkin. Ushbu yondashuv nafaqat energiya yo'qotishlarini kamaytiradi, balki elektr qurilmalari va transformatorlar ishining ishonchligini oshiradi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, quvvat koeffitsenti 0.85 dan 0.98 gacha yaxshilangan hollarda tarmoqdagi energiya yo'qotishlari 10–15% gacha kamayadi.

Reaktiv quvvat oqimlarining nazoratsiz holatda bo'lishi, tarmoqdagi kuchlanishning pasayishi, transformator va generatorlarning ortiqcha yuklanishi, aktiv qarshiliklardagi energiya isrofi va uskunalarning haddan tashqari qizishi kabi salbiy oqibatlari nafaqat texnik xavflarni kuchaytiradi, balki ekspluatatsion xarajatlarni ham sezilarli darajada oshiradi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligining amaldagi me'yoriy hujjatlariga ko'ra (O'z DSt 8.002:2021), sanoat iste'molchilari uchun quvvat koeffitsenti minimal darajasi 0.92 dan past bo'lmasligi lozim. Ushbu mezonga erishishning eng samarali yo'li esa avtomatik boshqaruv tizimlarini joriy etishdan iborat.

Hozirda qo'llanilayotgan avtomatik boshqaruv tizimlari orasida kontaktorli (relays-based), tiristorli (thyristor-switched), mikrokontrollerli, PLC asosidagi va sun'iy intellekt (AI) texnologiyalaridan foydalanuvchi tizimlar mavjud. Kontaktorli tizimlar oddiy va ishonchli bo'lishi bilan ajralib tursa-da, ular sekin ishlaydi va dinamik yuklamalarga javob berishda samarasiz hisoblanadi. Aksincha, tiristorli va mikrokontrollerli tizimlar yuklama o'zgarishlariga tezkor javob qaytarish imkonini beradi. Ayniqsa, STATCOM, SVC va APFC kabi tizimlarda ishlatiladigan mikroprosessorli kontrollerlar real vaqt rejimida quvvat parametrlarini o'lchab, quvvat omilini doimiy ravishda optimal darajada ushlab turadi. Bu tizimlar PID yoki fuzzy logic algoritmlariga asoslangan bo'lib, yuqori aniqlik va barqarorlikni ta'minlaydi.

Shuningdek, zamonaviy elektr tarmoqlarida energiya iste'moli xarakteri tobora murakkablashib borayotgani sababli, reaktiv quvvatni prognoz asosida boshqarish zarurati ortmoqda. Bunday hollarda AI (suniy intellekt) va ML (mashinali o'qitish) asosidagi boshqaruv tizimlari yuklama profilini o'rganib, reaktiv quvvat ehtiyojini oldindan baholaydi va shunga mos ravishda kompensatsiyani amalga oshiradi. Natijada, tarmoqdagi kuchlanish darajalari barqaror bo'ladi, asinxron motorlar ishidagi tebranishlar kamayadi, elektr energiyasining uzatilishdagi samaradorligi oshadi.

Avtomatik kompensatsiya tizimlarining yana bir muhim afzalligi — inson omilining kamaytirilishidir. An'anaviy qo'lda boshqaruv tizimlarida xodimlar tomonidan kechikkan reaksiya yoki noto'g'ri hisob-kitoblar sababli energiya yo'qotishlari, uskunalarining shikastlanishi holatlari kuzatiladi. Avtomatlashtirilgan tizimlarda esa, real vaqt rejimida monitoring, avtomatik javob va muvozanatni tiklash funksiyalari inson aralashuvisiz amalga oshiriladi. Zamonaviy avtomatik boshqaruv tizimlari quvvat koeffitsenti monitoringiga asoslangan bo'lib, ularning har biri boshqaruv algoritmi, tezkorlik, moslashuvchanlik, narx va texnik murakkablik jihatidan farqlanadi. Hozirda elektr tarmoqlarda keng qo'llanilayotgan asosiy avtomatik reaktiv quvvat boshqaruv tizimlari quyidagilardan iborat:

1. Kontaktorli avtomatik boshqaruv tizimi (relays-based apfc). Relays-Based Automatic Power Factor Controller – bu eng oddiy, biroq hanuzgacha keng tarqalgan reaktiv quvvatni kompensatsiyalovchi tizim bo'lib, kondensator bankalarini kontaktorlar yordamida avtomatik ravishda elektr tarmog'iga ulaydi yoki uzadi. Bu tizimlar energiya tizimida quvvat omilini 0.95 dan yuqori darajada ushlab turishga mo'ljallangan. Tizimning ishlash prinsipi quvvat koeffitsenti ($\cos\phi$) ni o'lchashga va u belgilangan me'yordan past bo'lsa, tegishli reaktiv

quvvatga ega kondensatorni ulashga asoslanadi. Qachonki quvvat koeffitsenti yuqorilasa, ortiqcha kondensator uziladi. Barcha ulash-uzish jarayoni kontaktor (relays) orqali amalga oshiriladi.

Ushbu avtomatik quvvat koeffitsentini boshqaruvchi sxema (3-rasm) – relays-based APFC (Automatic Power Factor Controller) tizimining amaliy ish prinsipi asosida ishlab chiqilgan bo'lib, sanoat va energetik tizimlarda reaktiv quvvatni avtomatik tarzda kompensatsiya qilish uchun mo'ljallangan. Uch fazali tarmoqning L1, L2 va L3 fazalari orqali kelayotgan kuchlanish va tok signallari maxsus o'lchov transformatorlari (voltmetr va ampermetr transformatorlari) orqali o'lchanadi. Kuchlanish transformatori orqali kontrollerga kuchlanishning qiymati (U1, U2) uzatiladi va tok transformatori orqali esa tokning qiymati (S1, S2) uzatiladi. Bu elementlar orqali kontroller real vaqt rejimida yuklamaning holatini, ya'ni quvvat koeffitsentini hisoblab boradi.

3-rasm. VPL 6 kontrolleri yordamida (APFC) boshqaruv sxemasi.

Figure 3. Control scheme using the VPL 6 controller (APFC).

Kontroller sxemaning yuragi bo'lib, u o'zining raqamli (TTL, D0/D1, I1/I2) va analog chiqishlaridan foydalanib K1 dan K12 gacha kontaktorlarni faollashtirish (uzib yoki ulash) orqali tarmoqqa turli hajmdagi kondensator bankalarini ulanadi. Har bir kontaktor (K1–K12) orqali kondensator bloklari ulanishi natijasida reaktiv quvvat kompensatsiyalanadi. Bu bilan tarmoqdagi quvvat koeffitsenti yaxshilanadi, kuchlanish barqarorligi saqlanadi va energiya samaradorligi oshadi.

Sxemadagi indikatorlar (lampochkalar) orqali foydalanuvchi tizimning har bir bosqichini monitoring qilishi mumkin. Masalan, kontaktorlar ishlayotganini, ogohlantirish holatlarini yoki favqulodda signal berilishini kuzatish imkoniyati mavjud. Shuningdek, AL1/AL2 liniyalari ogohlantirish tizimiga ulangan bo'lib, haddan ortiq tok, kuchlanish yoki boshqa avariya holatlarida signal chiqaradi. Kontroller tizimi o'zining ichki algoritmi asosida kondensatorlarning ishga tushish va uzilish vaqti, ketma-ketligi, yuklama darajasi, hisoblanuvchi quvvat koeffitsenti kabi parametrlarni o'lchab, intellektual boshqaruvni amalga oshiradi.

Ushbu turdagi tizimlar EPCOS BR6000, ABB RVC, Schneider VarPlus Logic, Lovato DCRL kabi kontrollerlar yordamida amalga oshiriladi. Ular asosan kichik va o'rta korxonalarda, ma'muriy binolarda, avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish liniyalarida, savdo majmualari, nasos stansiyalari, lift tizimlari, tajriba stendlarida keng qo'llaniladi.

Rele asosida ishlovchi avtomatik quvvat koeffitsentini boshqarish tizimlari (Relays-Based APFC) texnologik jihatdan oddiy va iqtisodiy samarador bo'lsa-da, zamonaviy elektr tarmoqlari talablariga to'liq javob bera olmaydi. *Birinchidan*, ushbu tizimlarda mexanik kontaktorlar yordamida kondensator pog'onalari bosqichma-bosqich ulanadi, bu esa o'zgarmas ravishda yuqori darajadagi o'tish holatlariga olib keladi va tizimda kuchlanish tebranishlari, garmonik buzulishlar va issiqlik yo'qotishining ortishiga sabab bo'ladi. *Ikkinchidan*, bunday tizimlarning reaksiya vaqti sezilarli darajada past bo'lib, yuklama tez o'zgaradigan sanoat tarmoqlarida ishonchli va

samarali boshqaruvni ta'minlab bera olmaydi. Bundan tashqari, mexanik qismlarning doimiy ish rejimida tez ishdan chiqishi, ekspluatatsiya va texnik xizmat ko'rsatish xarajatlarini oshiradi. Eng muhimi, ushbu tizimlar faqat real vaqtlil o'lchovlarga asoslangan bo'lib, yuklamaning kelajakdagi xatti-harakatini prognoz qila olmaydi, bu esa zamonaviy intellektual energiya tizimlariga integratsiyalash imkoniyatini cheklaydi. Shu sababli, bunday tizimlar faqat past dinamik yuklamali ob'ektlar uchun ma'qul variant bo'lib qolmoqda.

2. Tiristorli avtomatik boshqaruv tizimi (thyristor-switched apfc). Tiristorli avtomatik quvvat koeffitsentini boshqarish tizimi – bu zamonaviy elektr energiyasi taqsimoti muhitida yuqori tezlik va aniqlik bilan reaktiv quvvatni kompensatsiya qilish imkonini beruvchi ilg'or yechimlardan biridir. Ushbu tizim kontaktorli tizimlardan farqli ravishda, mexanik emas, balki yarimo'tkazgich elementlar – tiristorlar yordamida kondensator bankalarini ulanadi yoki uzadi. Bunday yondashuv yuqori yuklama dinamikasiga ega sanoat obyektlarida, ayniqsa yuklamaning chastotali va keskin o'zgaruvchan sharoitlarida, katta ustunliklar beradi.

TS-APFC tizimi reaktiv quvvatning real vaqt rejimida aniqlanishiga asoslanadi. Boshqaruv moduli (odatda bu DSP yoki mikrokontroller bo'ladi) tarmoqdagi tok va kuchlanish o'zgarishlarini o'lchab, quvvat omilini aniqlaydi. Ushbu qiymat me'yordan chetga chiqqan holatlarda, tizim tegishli fazaga sinxron tarzda kondensatorni ulaydi yoki uzadi. Tiristorli kalitlarning ishlashi fazaning nol nuqtasiga sinxronlashtirilgan bo'lib, bu kuchlanish o'tishlarining keskinligini oldini oladi, garmoniklarning yuzaga kelishini kamaytiradi va tarmoq barqarorligini oshiradi. Bu esa ayniqsa, ISO 50001:2018 energiya menejmenti standartiga muvofiq sanoat obyektlarining samaradorligini oshirish uchun muhim ahamiyatga ega.

4-rasm. EPCOS TSM-LC-N1 kontrolleri yordamida (APFC)boshqaruv sxemasi.

Figure 4. Control scheme using the EPCOS TSM-LC-N1 controller (APFC).

Ilmiy nuqtai nazardan, TS-APFC tizimlarining asosiy afzalligi – yuqori tezkorlik (20–50 ms javob), kuchli elektr bardoshlilik, texnik xizmat xarajatlarining kamayishi, harakatlanuvchi elementlarning yo'qligi, va garmoniklarni minimallashtirishdagi salohiyatidir. Ayniqsa, tor fazaviy aniqlikdagi kompensatsiya jarayoni reaktiv quvvat oqimlarini minimal darajada ta'sir qiluvchi shaklda boshqarishga imkon beradi. Ushbu tizimlar nafaqat texnik jihatdan ilg'or, balki energiyani tejash, transformator va kabellarning ortiqcha yuklanishini oldini

olish, korxonalar uchun moliyaviy jihatdan iqtisodiy samara keltiradi.

Ushbu sxema (4-rasm) tiristorli boshqaruv sxemasi (APFC) tizimining amaliy ishlash prinsipini ifodalaydi va yuqori dinamik yuklamalarga ega bo'lgan sanoat tarmoqlari uchun yechim hisoblanadi. Uch fazali elektr tarmog'ini (L1, L2, L3) orqali kuchlanish kondensator tarmog'iga uzatiladi va tiristor moduli (TSM-LC-N1) orqali fazaning nol nuqtasida silliq ulanish ta'minlanadi. Tizimda trigger signal boshqaruvi mavjud bo'lib, u mikrokontroller yoki quvvat koeffitsenti kontrolleridan keladi. Har bir fazada tiristor orqali ulanuvchi kondensatorlar zanjiri reaktiv quvvatni kompensatsiya qiladi va bu orqali quvvat omilining doimiy optimal darajada ushlab turilishi ta'minlanadi. Sxemaga antirezonsantli EW-22 filtrlovchi reaktorlar kiritilgan bo'lib, ular garmoniklarni kamaytiradi va tizimning barqaror ishlashini ta'minlaydi. Ushbu sxema issiqlik tarqalishini minimallashtiradi, kondensatorlarning ishonchli ishlash muddatini uzaytiradi hamda yuklama tebranishlariga tezkor javob qaytarish imkonini beradi. Mazkur tizimlar zamonaviy energiya tizimlarida — payvandlash liniyalari, liftlar va tez o'zgaruvchan yuklamali ob'ektlarda — reaktiv quvvatni aniqlik bilan boshqarish uchun keng qo'llaniladi.

Tiristorli avtomatik boshqaruv tizimi zamonaviy reaktiv quvvatni kompensatsiya qilishda yuqori dinamikaga ega bo'lsa-da, u ham bir qator ilmiy-texnik kamchiliklarga ega. Eng avvalo, ushbu tizimda ishlatiladigan tiristorlar fazaga sinxronlashtirilgan holda boshqarilishi zarur bo'lgani uchun murakkab boshqaruv algoritmlari va yuqori aniqlikdagi o'lchov tizimlarini talab qiladi, bu esa tizimning umumiy narxi va texnik xizmat ko'rsatish murakkabligini oshiradi. Shuningdek, tiristorlar doimiy yarim ochiq holatda ishlashi sababli ularning issiqlik ajratish darajasi yuqori bo'lib, sovitish tizimlarini joriy etishni talab qiladi. Bunga qo'shimcha ravishda, tiristorlar kuchlanishning keskin o'zgarishlari (dv/dt) va yuklamadagi garmonikalar ta'sirida sezgir bo'lib, bu esa tizimning barqaror ishlashiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Natijada, ushbu tizim yuqori tezlikda ishlasa-da, garmonik buzilishlarga nisbatan barqarorlikni ta'minlash, elektromagnit moslashuvchanlik (EMC) talablariga javob berish va servis harajatlarini kamaytirish nuqtai nazaridan cheklolarga ega.

3. Mikrokontroller asosidagi avtomatik reaktiv quvvatni boshqaruv tizimi (microcontroller-based apfc). Mikrokontroller asosidagi avtomatik quvvat koeffitsentini boshqarish tizimi zamonaviy energetika infratuzilmasida raqamli intellektual boshqaruv prinsiplarini joriy etishda ustuvor yechim hisoblanadi. Ushbu tizimning markazida joylashgan mikrokontroller tok va kuchlanish signallarini analog raqamli konvertorlar (ADC) orqali real vaqt rejimida qayta ishlaydi hamda fazoviy siljishni matematik algoritmlar yordamida aniq hisoblab, quvvat koeffitsentini ($\cos\phi$) dinamik monitoring qiladi. Quvvat koeffitsenti belgilangan chegaradan pastlashgan holatlarda, mikrokontroller o'zining raqamli chiqishlari orqali rele yoki tiristor bloklarini faollashtirib, kondensator bankalarini avtomatik ulaydi yoki uzadi. Ushbu jarayon yuklamaning xarakteriga mos ravishda yuqori aniqlik va chastotada takrorlanadi, bu esa elektr tarmog'ida reaktiv quvvat oqimini kamaytirish, transformator va kabellar yuklamasini optimallashtirish, hamda umumiy tizim samaradorligini oshirish imkonini beradi.

Mikrokontrollerli APFC tizimlarining ilmiy afzalligi ularning adaptiv, modulli va moslashuvchan arxitekturasidadir. Masalan, mikrokontroller dasturiy algoritmlar orqali nafaqat aktiv va reaktiv quvvatni ajratib tahlil qiladi, balki rejalashtirilgan kompensatsiyani yuklama prognoziga asoslanib amalga oshirishi mumkin. Masofaviy monitoring (GSM, Wi-Fi orqali) va foydalanuvchi interfeyslari kabi funksiyalarni mikrokontroller darajasida integratsiyalash mumkin. Shuningdek, bunday tizimlar o'quv va sanoat sohalarida eksperimental tadqiqotlar uchun mukammal platforma bo'lib xizmat qiladi, chunki ular ochiq arxitektura (Arduino, STM32, PIC) asosida ishlaydi va har qanday yuklama ostida tizim xatti-harakatini modellashtirish, analiz qilish va optimallashtirish imkonini beradi.

5-rasm. AT89S52 mikrokontrolleri yordamida (APFC) boshqaruv sxemasi.

Figure 5. Control scheme using the AT89S52 microcontroller (APFC).

Sxemaning ishlash prinsipiga ko'ra, potensial transformator orqali kuchlanish signali pastlab olinadi va U2A

hamda U2B operatsion kuchaytirgichlari yordamida kuchlanish va tok signallari fazalari orasidagi farq – ya'ni fazalar orasidagi burchak aniqlanadi. Bu burchak qiymati mikrokontroller (U1) tomonidan qayta ishlanadi va quvvat koeffitsenti (power factor) hisoblab chiqiladi.

Quvvat koeffitsenti ma'lum bir kritik qiymatdan past bo'lsa, mikrokontroller LCD displey orqali foydalanuvchiga joriy holatni ko'rsatadi va shu bilan birga ULN2003 daraja kuchaytirgichi orqali RL1, RL2 kabi relelarni faollashtiradi. Bu relelar o'z navbatida C1 va C2 kondensator bankalarini tarmoqqa ulaydi, natijada reaktiv quvvat kompensatsiyalanadi. Bunday sxemalar odatda o'rta kuchlanishli ta'minot tizimlarida yoki laboratoriya sharoitida qo'llaniladi.

Mikrokontroller asosidagi APFC (Automatic Power Factor Controller) tizimlari zamonaviy boshqaruv imkoniyatlarini taqdim etsa-da, ularning amaliy va texnik jihatlari chuqur ilmiy tahlilni talab qiladi. Ilmiy nuqtai nazardan qaraganda, ushbu tizimlarning eng asosiy kamchiligi — yuqori elektromagnit to'lqinli (EMI) sanoat muhitlarida raqamli signallar ustidan ishonchli boshqaruvni saqlab qolish qiyinligidir. Mikrokontrollerning ADC (analog-raqamli konvertor) va faza burchagini aniqlovchi modullari elektromagnit buzilishlarga nisbatan sezuvchan bo'lib, bu o'lchashda aniqlikning kamayishiga va noto'g'ri kompensatsiyaga olib kelishi mumkin. Bu holat, ayniqsa, yuklamasi tez-tez va beqaror o'zgarib turadigan korxonalarda dolzarb hisoblanadi. Shuningdek, ushbu tizimlarda ishlatiladigan mikrokontrollerlarning xotira, hisoblash tezligi va uzluksiz monitoring imkoniyatlari cheklangan bo'lib, bu ularni yuqori darajadagi matematik modellashtirish va o'zgaruvchan garmonik tarkibga qarshi faol boshqaruvni talab qiladigan tizimlarda qo'llashda ma'lum darajada samarasiz qiladi. Masalan, yuqori darajadagi yuklama garmonikalarini filtrlash uchun sinxron faza detektsiyasi va cheksiz Fast Fourier Transform (FFT) algoritmlarini joriy qilish zarur bo'ladi, ammo ko'pgina Arduino, PIC yoki ATmega mikrokontrollerlari bunday murakkab hisob-kitoblarni real vaqt rejimida bajara olmaydi. Bu holat ularni faqat o'rta quvvatli yoki statsionar yuklamali ob'ektlar bilan cheklaydi. Ko'plab mikrokontroller asosli APFC loyihalarida tizim faqat bitta fazali yoki ikki-uchta bosqichli kondensatorlarni boshqarish uchun moslangan. Ko'p pog'onali, fazaviy kompensatsiya talab qilinadigan murakkab tarmoqlar uchun esa bu yechim yetarli emas. Bundan tashqari, ko'plab ochiq manbali dasturlarda ishlatilgan kodlar xavfsizlik tizimlarisiz bo'lishi mumkin, bu esa tizimni tarmoqqa ulanishi orqali kiberxavfsizlik nuqtai nazaridan zaiflashtiradi. Shu sababli, mikrokontroller asosidagi APFC tizimlari o'zining soddaligi va iqtisodiy samaradorligi bilan afzal bo'lsa-da, ularni yuqori garmonikli, tez o'zgaruvchan yuklamali yoki xavfsizlik talablari yuqori bo'lgan sanoat tarmoqlarida qo'llashda ehtiyotkorlik va ilg'or arxitekturalarni talab etadi.

4. PLC-asosidagi avtomatik reaktiv quvvatni boshqaruv tizimi (PLC- based apfc). Elektr energiyasining samaradorligini oshirish va reaktiv quvvat oqimlaridan kelib chiqadigan yo'qotishlarni kamaytirish maqsadida ishlab chiqilgan zamonaviy yechimlardan biri bu PLC asosida qurilgan avtomatik kompensatsiya tizimidir. PLC (Programmable Logic Controller) Dasturlanuvchi mantiqiy kontroller – bu sanoat darajasidagi ishonchli boshqaruv moduli bo'lib, u elektr tarmog'idagi quvvat koeffitsentining o'zgarishini real vaqt rejimida monitoring qilib, yuklamaning xarakteriga qarab reaktiv quvvat kompensatsiyasini avtomatik ravishda amalga oshiradi. Tizimda tok va kuchlanishni o'lchash uchun analog sensorlar (CT va PT), ularning signallarini qayta ishlovchi ADC modullar, va natijalarni tahlil qiluvchi PLC asosiy rolni o'ynaydi. Olingan ma'lumotlar asosida PLC kontaktorlar, tiristorlar yoki SSRlar orqali kondensator bankalarini bosqichma-bosqich yoki silliq tarzda ulab-uzib boradi.

Ilmiy nuqtai nazardan, PLC asosidagi APFC tizimi yuqori yuklamada ishlash imkoniyatiga ega, murakkab va tezkor o'zgaruvchan energiya tarmoqlari uchun eng optimal yechim hisoblanadi. Bu tizimni o'ziga xos qiladigan jihatlar qatoriga: yuqori sezuvchanlik, PID yoki fuzzy logic asosida aniq boshqaruv, vaqt bo'yicha jadval asosida optimallashtirish, tizimni SCADA va HMI interfeyslari orqali masofadan monitoring qilish imkoniyati kiradi. Masalan, Siemens S7-1200, Schneider Electric M221, Allen Bradley Micrologix kabi PLC lar orqali energiya koeffitsenti belgilangan chegaradan pastga tushsa, tizim avtomatik tarzda mos hajmdagi kondensatorlarni ulaydi. Natijada, energiya isrofini kamaytirish, kuchlanish barqarorligini ta'minlash, tarmoqqa tushadigan ortiqcha tokni cheklash va uskunarlar ishonchligini oshirish kabi ko'plab texnik-iktisodiy samaralarga erishiladi.

6-rasm. Siemens PLC S7-200 CPU 215 asosiy boshqaruv bloki.

Figure 6. Siemens PLC S7-200 CPU 215 main control unit.

Bu yerda (6-rasm) *Siemens PLC S7-200 CPU 215* asosiy boshqaruv bloki sifatida ishlatiladi. Uning analog signal qabul qiluvchisi sifatida *EM 235* moduli ulanadi, bu modul tok va kuchlanish sensorlaridan analog signalni qabul qiladi. *Digital Input Device* – sistemaga ulanayotgan raqamli signal manbai, masalan, holat sensorlari yoki tugmalar bo‘lishi mumkin. *Digital Output Device* esa PLC dan chiqayotgan signal asosida *induktiv yuklama* (masalan, motor yoki reaktor) va *kondensator bankasini* yoqadi yoki o‘chiradi. PLC SCADA tizimi bilan *MPI (Multi-Point Interface)* orqali ulanadi, bu esa butun boshqaruv jarayonini masofadan monitoring qilish va arxivlash imkonini beradi.

7-rasm. Siemens PLC S7-200 CPU 215 yordamida (APFC) boshqaruv sxemasi.

Figure 7. Control scheme using the Siemens PLC S7-200 CPU 215 (APFC).

Bu sxema (7-rasm) PLC asosidagi real vaqtda monitoring qiluvchi avtomatik kompensatsiya tizimini ko‘rsatadi. *CPU 214* asosiy moduli analog kirishlar va chiqishlar orqali *EM 235* moduliga ulangan. *CT* (tok transformatori) va *Voltage transformer* (kuchlanish bo‘yicha) signalni *PR4116* moduli orqali *EM235* ga uzatadi. Bu o‘lchovlar asosida PLC reaktiv quvvat darajasini aniqlab, chiqishda kondensator bloklarini bosqichma-bosqich (ko‘k rangda ko‘rsatilgan) faollashtiradi. SCADA tizimi orqali tarmoq parametrlari (quvvat, tok, kuchlanish, PF) grafik ko‘rinishda kuzatib boriladi.

PLC asosidagi avtomatik reaktiv quvvat kompensatsiya (APFC) tizimlari sanoatda keng qo‘llanilayotgan universal boshqaruv yechimlaridan biri bo‘lishiga qaramay, real hayotda bir qator muhim cheklolarga ega. Birinchi navbatda, an’anaviy PLC modullari, ayniqsa Siemens S7 seriyalari kabi past darajali qurilmalar, yuklamaning keskin o‘zgaruvchanligiga javob berish tezligi bo‘yicha tiristorli yoki mikrokontrollerli tizimlarga nisbatan sezilarli darajada ortda qoladi. Bu esa, ayniqsa, yuqori dinamik yuklama ishlatiladigan sanoat tarmoqlari (robotli

liniyalar, payvandlash sexlari, liftlar) uchun yetarlicha samaradorlikni ta'minlay olmaydi. Shuningdek, PLC modullari bilan ishlatiladigan analog-digital konvertorlarning aniqligi (ko'p hollarda 10–12 bit) kichik farqlanuvchi quvvat koeffitsientini o'zgarishini sezishda kechikishga olib keladi, natijada optimallashtirilgan kompensatsiya amalga oshmaydi. Bundan tashqari, PLC tizimlarining integratsiyasi (EM235 moduli, SCADA interfeysi, tok va kuchlanish transformatorlari) muhandislik va texnik xizmat ko'rsatish nuqtai nazaridan yuqori malakani talab qiladi, bu esa kichik va o'rta korxonalar uchun iqtisodiy jihatdan ma'qul bo'lmay qoladi. Muhimi shundaki, PLC asosidagi APFC tizimlari faqat joriy yuklamani real vaqt rejimida tahlil qiladi, ammo yuklamani prognozli xatti-harakatini hisobga olmaydi, bu esa tizimni intellektuallashtirish uchun yetarli emas.

Ushbu kamchiliklarni bartaraf etish va reaktiv quvvatni silliq, adaptiv va ilg'or tarzda boshqarish maqsadida mikrokontrollerlarni sun'iy intellekt (AI) bilan integratsiyalash maqsadga muvofiqdir. Bunda *fuzzy logic*, *neural network* yoki *reinforcement learning* asosidagi algoritmlar yordamida yuklamaning xatti-harakatini real vaqt rejimida nafaqat tahlil qilish, balki prognozlash ham mumkin bo'ladi. Bunday tizimlar zamonaviy mikrokompyuterlar (Raspberry Pi 4, NVIDIA Jetson Nano) yoki kuchli AI-modullari bilan bog'langan STM32, ESP32, ARM Cortex-M7 mikrokontrollerlar asosida amalga oshiriladi. Bu yondashuv foydalanuvchiga nafaqat yuqori aniqlikda reaktiv quvvat kompensatsiyasi, balki real vaqtli monitoring, ilg'or tahlil va SCADA yoki IoT platformalar bilan to'liq integratsiyalash imkonini beradi. Masalan, Raspberry Pi orqali AI modeli yuklama o'zgarish tezligini o'rganib, tiristor yoki SSR (solid state relay) modullar orqali kondensator bankalarini zaruratga qarab silliq ulaydi yoki uzadi. Bu yondashuvda *model predictive control (MPC)*, *fuzzy logic control (FLC)* va *adaptive PI/PID* algoritmlari asosiy boshqaruv mexanizmi sifatida ishlaydi.

Ushbu radar diagramma (8-rasm) reaktiv quvvatni avtomatik roslash tizimlarining beshta asosiy turi – Relays-Based, Thyristor-Based, Microcontroller-Based, PLC-Based va AI-Based APFC (Automatic Power Factor Controller) tizimlarining kompleks texnik-iqtisodiy va funksional bahosini yettita asosiy mezon bo'yicha tahlil qiladi: tezkor javob, moslashuvchanlik, energiya samaradorligi, narx-iqtisodiylik, AI integratsiyasi, dasturlash murakkabligi va tizim ishonchliligi. Ko'rinib turibdiki, AI-Based tizimlar barcha mezonlar bo'yicha ustunlik qiladi – ayniqsa tezkor javob (10), moslashuvchanlik (10), energiya samaradorligi (9.5), va sun'iy intellektga integratsiya (10) kabi zamonaviy energetik tizimlarda ustuvor ahamiyat kasb etadigan ko'rsatkichlar bo'yicha eng yuqori natijaga ega. Bu ularni yuqori dinamik yuklamalarda, o'zgaruvchan energiya tarmoqlarida va aqlli energiya boshqaruv tizimlarida (Smart Grid) qo'llashni maqsadga muvofiq qiladi.

PLC-Based tizimlar esa ishonchlilik va SCADA tizimlariga integratsiyalash bo'yicha kuchli, biroq dasturlash murakkabligi va narx bo'yicha nisbatan past bahoga ega. **Microcontroller-Based tizimlar** esa moslashuvchanlik va iqtisodiylik jihatdan maqbul bo'lib, o'quv laboratoriyalari yoki kichik sanoat muhitlari uchun qulay.

8-rasm. Avtomatik roslash tizimlarining radar diagrammasi.

Figure 8. Radar diagram of automatic control systems.

Thyristor-Based tizimlar silliq boshqaruv, tezkor javob va fazaviy sinxronlikni ta'minlagani sababli yuklama keskin o'zgaradigan texnologik liniyalar, payvandlash va lift tizimlari uchun muhim ahamiyatga ega, lekin AI integratsiyasi va dasturlashdagi murakkablik cheklov omili bo'lib qolmoqda.

Relays-Based tizimlar esa faqat iqtisodiylik va soddalik mezonlari bo'yicha ustun bo'lib, zamonaviy energetik muammolarni hal qilishda eskirgan hisoblanadi. Bu tizimlar mexanik kontaktorlarga asoslanganligi sababli ishonchlilik va tezkor javob ko'rsatkichlari bo'yicha jiddiy cheklovlarga ega.

Grafikdan ko'rinib turibdiki, energetika tizimlarining raqamli transformatsiyasi sharoitida **AI asosidagi boshqaruv** texnologiyalari kelajakdagi samarali, ishonchli va adaptiv elektr energiyasi boshqaruv tizimlari uchun eng maqbul yechim hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, sun'iy intellektni integratsiyalashgan APFC tizimlarining tadqiqi va amaliy joriy etilishi ilmiy-texnik taraqqiyot nuqtai nazaridan dolzarb masala hisoblanadi.

ADABIYOTLAR

1. Hyla P., Latko B. Advanced Static Var Generator in the Reactive Power Automatic Compensation System of an Underground Mine with a Thyristor Hoisting Machine // *Energies*, 2024, 17(15), 3628. DOI: <https://doi.org/10.3390/en17153628>
2. Tabatabaei N.M., Aghbolaghi A.J., Bizon N. *Reactive Power Control in AC Power Systems: Fundamentals*. – Cham: Springer Nature, 2020. – 781 p. DOI: 10.1007/978-3-030-50986-0. ISBN: 978-3-030-50985-3.
3. Tariq M., Zaheer H., Mahmood T. Modeling and Analysis of STATCOM for Renewable Energy Farm to Improve Power Quality and Reactive Power Compensation // *Journal of Control Engineering and Applied Informatics*, 2021.
4. Goldman C., Reid M., Levy R., Silverstein A. *National Action Plan for Energy Efficiency: Coordination of Energy Efficiency and Demand Response* // *U.S. Environmental Protection Agency (EPA)*, 2010.
5. Аллаев К.Р. Электроэнергетика Узбекистана и мира. – Ташкент: Фан ва технология, 2009.
6. Аллаев К.Р. Современная энергетика и перспективы её развития / Под ред. Салимова А.У. – Т.: Фан ва texnologiyalar, 2021.
7. Закон Республики Узбекистан № ЗРУ-939 «Об электроэнергетике» от 07.08.2024 г.
8. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 204 «О дополнительных мерах по внедрению рыночных механизмов в топливно-энергетической сфере» от 16.04.2024 г.
9. Chappells H., Taylor V. (eds.) *Energizing the Spaces of Everyday Life: Learning from the Past for a Sustainable Future* // *RCC Perspectives*, 2019, №2. DOI: [10.5282/rcc/8735](https://doi.org/10.5282/rcc/8735).
10. Santos V.S. Comparison of Reactive Power Compensation Methods in an Industrial Electrical System with Power Quality Problems // *Academia.edu*, 2023. URL: <https://www.academia.edu/123506575>.

REFERENCES

1. Hyla, P., Latko, B. Advanced Static Var Generator in the Reactive Power Automatic Compensation System of an Underground Mine with a Thyristor Hoisting Machine. *Energies*, 2024, 17(15), 3628. DOI: <https://doi.org/10.3390/en17153628>.
2. Tabatabaei, N.M., Aghbolaghi, A.J., Bizon, N. *Reactive Power Control in AC Power Systems: Fundamentals*. Cham: Springer Nature, 2020. – 781 p. DOI: 10.1007/978-3-030-50986-0. ISBN: 978-3-030-50985-3.
3. Tariq, M., Zaheer, H., Mahmood, T. Modeling and Analysis of STATCOM for Renewable Energy Farm to Improve Power Quality and Reactive Power Compensation. *Journal of Control Engineering and Applied Informatics*, 2021.
4. Goldman, C., Reid, M., Levy, R., Silverstein, A. *National Action Plan for Energy Efficiency: Coordination of Energy Efficiency and Demand Response*. U.S. Environmental Protection Agency (EPA), 2010.
5. Allaev, K.R. *Electric Power Industry of Uzbekistan and the World*. Tashkent: Fan va Texnologiya, 2009.
6. Allaev, K.R. *Modern Energy and Prospects for Its Development*. Edited by Salimov A.U. Tashkent: Fan va Texnologiyalar, 2021.
7. Law of the Republic of Uzbekistan No. ZRU-939 “On Electric Power Industry” dated 07.08.2024.
8. Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan No. 204 “On Additional Measures for the Introduction of Market Mechanisms in the Fuel and Energy Sector” dated 16.04.2024.
9. Chappells, H., Taylor, V. (eds.) *Energizing the Spaces of Everyday Life: Learning from the Past for a Sustainable Future*. RCC Perspectives, 2019, No. 2. DOI: 10.5282/rcc/8735.
10. Santos, V.S. Comparison of Reactive Power Compensation Methods in an Industrial Electrical System with Power Quality Problems. *Academia.edu*, 2023. URL: <https://www.academia.edu/123506575>.